

T T I

DELLA
SOCIETA' ECONOMICA
DI FIRENZE

OSSIA
DE' GEORGOFILI

VOLUME IV.

ALLA MAESTA'
DI LODOVICO
INFANTE DI SPAGNA
RE D' ETRURIA
PRINCIPE EREDITARIO
DI PARMA PIACENZA GUASTALLA
ec. ec. ec.

FIRENZE MDCCCL

Nella Stamperia del Giglio.
Con Approvazione

M E M O R I A

DEL D. VINCENZO CREMONA

Letta il dì 13. Gennaio 1796.

Del modo di restituire al Grano alterato per riscaldamento la parte vegeto-animale, e farne pane.

MI era insinguro, o Signori, di veder coronati con esito felice alcuni miei tentativi sul panificio; ed ebbi il piacere di darvene un cenno in una delle passate nostre Sessioni Accademiche. Vi promessi allora di renderne esatto conto allorchè fossi stato in grado di farlo con quella certezza, in cui posto si trova l'osservatore dalla molteplicità dei tentativi di fatto eseguiti con costanza, e confronto. Eccomi a sodisfar alle promesse. Permettete prima, che alda l'onore di presentarvi i seggi di diversi pani fatti con diversa qualità di farine, alcune delle quali nell'impasto sono state mescolate con una porzione di glutine animale.

Voi già sapete, particolarmente dopo le fatiche del Beccari, il quale poco, o nulla ha lasciato da desiderare riguardo all'analisi della farina, che la vegetazione fino dai suoi principj, egualmente che la putrefazione, distrugge, o per dir meglio decompone gradatamente la materia vegeto-animale, crescendo così in proporzione l'amilacea; sapete ancora, che le farine di semenze diverse contengono in diversa proporzione la detta materia vegeto-animale, e che particolarmente quelle di piante cereali ne contengono una dose assai superiore a quella di piante siliquose, o laccelline, come volgarmente si dice. E concchè l'oggetto principale delle mie ricerche è stato appunto quello di facilitare la panificazione delle farine di piante siliquose, e dei grani, che hanno per ragione di umidità subito qualche tollerabile aberrazione, pongo sotto i vostri occhi il pane fatto colla farina di grano duro; quello fatto colla farina di grano, che avera già vegetato; quello fatto con farina di fave, e finalmente quello fatto con farina di riso, cui ho unito la metà del suo peso di farina di grano.

La farina di grano sodo, di cui mi son servito per l'impasto, mi ha somministrato quasi un sesto di materia vegeto-animale; quella di grano vegetale, che era al suo alquanto più risso, e di odore quasi compiaciuto, senza che l'operazione di prosciugarlo vi potesse avere avuto colpa, me ne ha fornito poco più di un ottavo, più scuro, ed alquanto meno coesente; quella di fave ne diede circa un settimo pochissimo coesente, e quasi colla stessa; finalmente quella di riso ne rilasciò quasi un egual peso, ma tenacissima. Presi adunque due esatti porzioni di farina di ognuna delle quattro suddivise specie, aggiansi a libbre 7. di farina di grano linozo libbre 2. di gelatina ben densa fatta con colla tedesca; alla stessa dose di farina di grano fermentato libbre 4. della stessa gelatina; a consimil peso di farina di fave libbre 4. di gelatina; e finalmente simil dose di gelatina a libbre 6. di farina di riso, con più tre once di grano. Si procedè quindi all'impasto, che fu eseguito nel modo consueto da un uomo dell'arte in mia presenza, ponendo in ciaschedun pane se-

paratamente impastato una egual dose di lievito. Tutto fu fatto con eguale esattezza riguardo ai pesi, al grado di temperatura dell'acqua per l'impasto, ed alla lavorazione, a tutto appoggiando dei numeri corrispondenti ad un appunto preciso antecedentemente. Quasi tre quarti d'ora furono impiegati nell'impasto di otto pani; e precisamente nell'impasto dei pani senza glutine furono spesi quattro minuti per ciascheduno, in quelli col glutine cinque in sei minuti. Il resto del tempo fu impiegato in preparativi intermedi per approntare l'impasto, e pesare il lievito. Fu quindi posta questa preparazione coperta con panni, ad una temperatura di circa 28. gradi, e si passò ad infornare ogni pane separatamente a misura che si vedeva lievito agguistamente dopo un tempo proporzionato. Il primo pane, che andò in forno dopo un'ora e 45. minuti di quiete fu quello di riso con farina di grano, il quale ferosi pieno di crepacci, fu giudicato incapace d'ulteriore fermentazione, ma che dopo la conveniente cottura fu trovato poco rilevato, grave e compatto, come ricco

di sostanza amilacea. Di consimile, anzi di assai peggior qualità, perchè assai grave, e compatto, con pochi crepacci fu ritrovato dopo la cottura il pane di farina di fave pure, stato informato dopo due ore di lievitatura. All'opposto si trovò ben spugnoso, e lievitato, e di sufficiente leggerezza fornito, quello fatto con due terzi farina di riso, ed un terzo di grano coll'aggiunta di libbre 4. di glutine, benchè non si potesse porre in forno se non due ore e un terzo dopo la farina.

Poco migliore di quello fatto colla farina di fave pure riuscì dopo la cottura quello fatto colla farina stessa unita al glutine. Pure quello fu assolutamente più rilevato, alquanto più spugnoso, di odore più grato, e di migliore apparenza, benchè messo in forno dopo un egual tempo di fermentazione che l'antecedente, e benchè fosse riuscito un poco sudetto di pasta, lo che al giudizio del perito può trattenere alquanto la fermentazione.

Il pane fatto colla farina di grano, che aveva vegetato, fu posto in forno due ore, e un quarto dopo di essere

stato impastato, e riuscì compatto, e poco leggero con vasti crepacci. All'opposto assai più rilevato, e spugnoso fu ritrovato quello fatto colla stessa farina, e coll'aggiunta della colla. E quantunque per condurlo a buon punto vi volesse per questo circa mezz'ora di più di fermentazione, è necessario avvertire che questo fu il primo ad impastarsi, e l'altro l'ultimo. In conseguenza quello fu fatto, coperto, ed immediatamente posto nella temperatura accennata di sopra, questo fu tenuto una mezz'ora appunto sulla tavola scoperta, in un ambiente assai più basso della temperatura dell'acqua calda impiegata per l'impasto; e perciò in caso di raffreddarsi, e di trattenere la fermentazione piuttosto che di disporvisi ed eseguirla. Questa stessa valutazione debba farsi anche per gli altri impasti rispettivi fatti coll'aggiunta della colla, perchè furono eseguiti prima di quelli di semplice farina.

Finalmente il pane fatto con intera buona farina di grano posto in forno dopo ore due e mezzo di fermentazione fu trovato buono: l'altro fatto con la stessa farina coll'aggiunta della col-

la dopo ore 2. e due terzi di fermentazione essendo stato cotto al solito, fu assai più rilevato, e spugnoso.

Questo è il risultato delle sovraaccennate esperienze fatte nel giorno di ieri totalmente corrispondenti ad altre non poche fatte in diversi tempi sopra altre farine coll'istesso metodo, e circostanze. E perciò sembra, che siamo autorizzati a credere, che possa riparsi sicuramente ai danni sofferti dalle granaglie, che hanno principiato a vegetare, o sofferto qualche grado di putrescenza per essere state esposte all'umido, o supplirsi alla reale, e primitiva deficienza di materia vegeto-animale in quelle sostanze farinose, che ne mancano, o ne scarseggiano. La cattiva panificazione di queste sostanze avendo trovato un riparo, potrà forse una volta divenire utile il buon esito di questi tentativi alla classe indigente. E questo riparo non sarà di una gran spesa, subitochè far si voglia uso di tante parti animali, le quali o si gettano come inutili, o si pongono a poco profitto; eppare contengono molta sostanza gelatinosa, che non è veramente tutt' affatto

una cosa stessa colla materia vegeto-animale, ma che più di ogn'altra sostanza, eccettuata la colla del Cacio, ad essa si avvicina.

Devolendo supplire per un settimana al più del peso totale di uno stajo di grano ex. gr. di 30. libbre di peso, perchè questo, si potranno prendere soltanto libbre 35. circa di farina, e sette di glutine. E nella peggiore ipotesi prendendo Colla Tedesca, si spenderanno libbre 6 e mezzo di più della valuta delle libbre 35. di grano: le quali altreonde si sarebbero dovute sottrarre alla più utile, e necessaria consumazione, perchè incapaci di fare un pane buono, e salubre.

Come poi possa il glutine animale facilitare, o almeno render più completa la fermentazione, stimo superfluo il dirlo a questo illuminato Consesso. Voi ben sapete, quanto grande affinità abbia l'ossigeno colle sostanze animali non vivificate.

Questo Gas diffuso nell'atmosfera egli è quello, che opera la fermentazione del pane, combinandosi colla materia vegeto-animale, parte in stato so-

Tom. IV.

I

130

lido con sviluppo di calore, e parte combinandosi col Carbonio in essa contenuto per formare dell' Acido carbonico. Aggiungendo dunque del Glutine a quelle farine, che ne mancano, non si fa altro, che porle in quella disposizione, della quale di sua natura avrebbero mancato.

Se in fine la mancanza d' ozio, e la scarsità delle mie cognizioni non mi hanno permesso di dar l' ultima mano a questi tentativi, desidero che chi può gli estenda al possibile per vederli più utilmente compiuti.

